

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE UM PROFESSOR EM FORMAÇÃO A PARTIR DE REFLEXÕES CRÍTICAS

Lucas Holanda Lima¹ Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros²

Resumo: Trata-se de um relato de experiências em turmas de 6º e 7º anos de uma escola pública em Fortaleza/CE, evidenciando desafios como superlotação, infraestrutura precária e déficits de aprendizagem. A análise qualitativa revela como essas condições impactam no engajamento dos alunos e na eficácia do ensino, reforçando a necessidade de políticas públicas que garantam ambientes escolares adequados. Conclui-se que a vivência no estágio amplia a compreensão crítica da realidade educacional, preparando futuros professores para atuar com maior consciência e empatia.

Palavras-chave: Estrutura escolar. Aprendizagem. Formação de professores.

1. INTRODUÇÃO

Um dos constituintes das matrizes curriculares de cursos de licenciatura é o estágio supervisionado, que representa um eixo importante na formação docente. Esse componente é significativo na formação inicial dos docentes por possuir a capacidade de articular os conhecimentos teóricos com as exigências da prática pedagógica, preparando-os para os desafios reais do cotidiano escolar e da profissão (SANTOS, 2024).

Para além das técnicas pedagógicas abordadas na graduação, a reflexão sobre as experiências vivenciadas é fundamental para compreender o mundo e as interações, contribuindo para que os futuros educadores desenvolvam uma visão crítica das realidades ao seu redor.

Nesta perspectiva, o desenvolvimento profissional deve alicerçar-se na autonomia e na capacidade de reflexão, competências valiosas para tomada de decisões pedagógicas conscientes e contextualizadas. Teles e Rossado (2023) descrevem que discussões sobre os anseios, angústias, certeza e incertezas leva os licenciandos a refletirem sobre os significados da profissão docente a partir do que é experienciado no campo de estágio, possibilitando uma compreensão mais ampla da realidade educacional e das relações que a constituem.

A partir dessas reflexões, é possível perceber os desafios e as limitações do sistema educacional ainda no estágio, como a superlotação das salas de aula (ARAÚJO;

¹ Licenciatura, graduando em Ciências Biológicas, lucas.holanda@aluno.uece.br.

QUEIROZ, 2023), o déficit por parte dos alunos por conta da grande quantidade de alunos por turma (DOURADO, 2021) e a falta de recursos (ROSSI *et al.* 2024), fatores de grande impacto no processo de aprendizagem e na qualidade do ensino oferecida.

Essas questões evidenciam a necessidade de uma formação docente que vá além da construção de saberes sobre os conteúdos curriculares, capacitando os educadores a enfrentar as complexidades do ambiente escolar.

O estágio supervisionado deve ser visto como uma oportunidade de aprendizado contínuo, onde os licenciandos têm a chance de desenvolver habilidades e estratégias para lidar com as adversidades encontradas, promovendo assim um ensino mais inclusivo e eficaz.

É fundamental que os licenciandos se tornem profissionais capazes de promover mudanças significativas no contexto educacional observando e analisando a dinâmica escolar em sua totalidade, enriquecendo sua formação e preparando-os para atuar de maneira mais consciente e empática.

O presente trabalho discorre sobre um relato de experiência vivenciado nos anos finais do estágio supervisionado do semestre 2025.1, onde contempla inquietudes percebidas em duas turmas de 6º ano e uma de 7º ano de uma escola pública municipal localizada na periferia do bairro Passaré/Fortaleza. A instituição dispõe de ensino regular infantil e fundamental anos finais com turmas divididas no período diurno e vespertino, totalizando uma média de 1000 matriculados. Os alunos em sua grande maioria residem nas redondezas da instituição, na localidade do Barroso.

Além de perceber a dinâmica dos alunos e das aulas já na etapa de observação, foram identificados outros aspectos pertinentes, como a falta de estrutura e materiais adequados, e a superlotação das turmas. A infraestrutura das salas de aula necessitava de muitos reparos, que mesas, cadeiras e ventiladores fossem substituídos ou trocados. Sá e Werle (2022) concluíram que a infraestrutura é um dos aspectos mais importantes quando se trata da qualidade da educação, ressaltando que a associação entre as condições e os resultados escolares.

O objetivo geral deste relato de experiência foi descrever questões observadas durante as etapas de observação e regência em turmas de 6 e 7º anos, e como estas podem estar relacionadas ao rendimento e comportamento dos discentes, indicando seus possíveis impactos na aprendizagem.

2. DESENVOLVIMENTO

A pesquisa possui natureza qualitativa (Minayo, 2001) baseado nas percepções descritas através do relato de experiência, onde foi possível extrair informações das etapas de observação e regência.

Já durante a etapa inicial de observação com o reconhecimento do campo de estágio seguido da observação das aulas propriamente ditas, foi possível compreender o funcionamento das turmas, bem como sua dinâmica e as práticas pedagógicas utilizadas, além da infraestrutura dos espaços.

Foram notadas as seguintes características nas turmas: bastante agitadas com média de 35 alunos, faixa etária de 10-12 anos nos 6º anos e 13-16 nos 7º anos, com pouca participação, moderado cumprimento das atividades, e por vezes alunos indisciplinados durante quase todo o período da aula. Ademais, foi possível notar

déficits, como por exemplo a dificuldade em ler e compreender textos e perguntas, e a falta de motricidade na escrita, apesar de já estarem cursando os anos finais do ensino fundamental.

Corroborando com o cenário descrito por Prioste (2020) e atendo-se aos aspectos de indisciplina e déficits ligados à alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, os resultados obtidos pela autora mostram que cerca de 87% das hipóteses sobre essas dificuldades na aprendizagem estão relacionados à ausência familiar em questões escolares, seguido de aspectos relacionados aos alunos (67%) que faltam com aptidões necessárias, e em terceiro, questões relacionadas ao sistema educacional e ao contexto escolar com 39%. Dessa maneira, os pontos destacados se acumulam a cada série na medida que os alunos avançam (PRIOSTE, 2020).

No que se refere à métodos de ensino, durante todo o período de estágio o professor utilizou apenas a lousa e o livro didático como recursos para ministrar suas aulas, sem modelos didáticos e sem idas ao laboratório de ciências. Rossi *et al.* (2024) em uma revisão narrativa concluíram que esse método de ensino é desestimulante para os alunos e que estes pouco aprendem.

As instalações das salas apresentavam falhas e o que os alunos mais relataram durante as aulas foi o calor por conta do mau funcionamento dos ventiladores e o barulho excessivo dos colegas por conta dos gritos e conversas paralelas. Os relatos surgiam a partir de indagações feitas por mim em alguns momentos da aula, como por exemplo ‘você está conseguindo entender?’ e ‘o que está impedindo de você se concentrarem?’. Em decorrência desse cenário, as turmas ficavam muito inquietas com o barulho e o calor e não conseguiam se concentrar.

Era comum que uma quantidade considerável de alunos ficassem completamente dispersos nos momentos de explicação, e o professor até mesmo com o microfone de caixinha tinha dificuldade no manejo e não conseguia ter a atenção necessária.

Estas situações relatadas parecem ocorrer em um ‘efeito cascata’, onde a lotação das turmas e a falta de infraestrutura adequada eventualmente se interconectam a outras questões, como a dispersão dos alunos, desinteresse e pouca adesão às atividades propostas. Ora, um indivíduo que sente que seu bem-estar físico está comprometido no meio que está inserido, conseqüentemente não irá conseguir participar de forma efetiva da aula e terá a aprendizagem comprometida.

A educação de má qualidade e a ausência do Estado, conforme discutido por Silva e Conceição (2018), ressaltam a necessidade de políticas públicas eficazes que assegurem um ensino de qualidade para todos, principalmente de instituições localizadas em periferias. A falta de investimento e comprometimento governamental não apenas perpetua as desigualdades educacionais, mas também impacta negativamente o processo de aprendizagem, resultando em um alto índice de fracasso escolar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato de experiência do estágio supervisionado evidencia a complexidade do ambiente escolar e os desafios enfrentados pelos alunos e professores. A lotação das turmas e a falta de infraestrutura adequada não apenas dificultam a concentração e o aprendizado, mas também geram um clima de desinteresse e desengajamento. Essa

realidade ressalta a necessidade de um olhar atento às condições em que a educação é oferecida, pois elas têm um impacto direto no rendimento e no comportamento dos estudantes.

Os obstáculos pontuados comprometem não apenas o bem-estar, mas também a capacidade de concentração tanto dos alunos quanto dos professores. É necessário ter um olhar mais amplo das influências pertinentes à aprendizagem para além dos métodos e práticas de ensino, além do diálogo com os alunos para que desenvolvam também essa visão crítica do espaço em que estão inseridos.

A educação pública municipal demanda investimentos em reformas, manutenção predial e adequação dos espaços físicos, assegurando melhores condições de conforto para que a aprendizagem ocorra com qualidade e equidade.

Sendo minha primeira experiência de estágio docente, percebi uma realidade desafiadora que me provocou reflexões profundas que ultrapassam abordagens pedagógicas e metodológicas, despertando em mim uma visão mais atenta da totalidade da prática docente. Essa vivência preparou meu olhar para atuar com mais consciência e propósito nos próximos passos da formação docente.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J.E.; QUEIROZ, M.C. Dilemas nas estruturas das redes públicas de ensino no Brasil que impedem melhorias educacionais. **HUMANIDADES & TECNOLOGIA (FINOM)** - ISSN: 1809-1628. vol. 42- DOI: 10.47247/1809.1628.42.8. dez. 2023. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/374819944_Dilemas_nas_estruturas_das_redes_publicas_de_ensino_no_Brasil_que_impedem_melhorias_educacionais_Dilemas_in_the_structures_of_public_education_networks_in_Brazil_that_prevent_educational_improvements>

DOURADO, C.C. A importância do estágio supervisionado e as dificuldades vivenciadas pelos discentes do curso de Licenciatura em Ciências Naturais/Química, 2021. TCC (Graduação em Ciências Naturais) - Universidade Federal do Maranhão. Disponível em:

<<https://monografias.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/5274/1/CARLADACON%c3%87EI%c3%87%c3%83ODOURADO.pdf>>

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: **Vozes**, 2001

PRIOSTE, C. Hipóteses docentes sobre o fracasso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. **Educação e Pesquisa**, [S. l.], v. 46, p. 1–20, 2020. DOI: 10.1590/S1678-4634202046220336 . Disponível em:

<<https://revistas.usp.br/ep/article/view/187098>>.

ROSSI, M.; *et al.* OS DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR EM ESCOLAS PÚBLICAS . **REVISTA FOCO**, [S. l.], v. 17, n. 7, p. e5606 , 2024. DOI:

10.54751/revistafoco.v17n7-161. Disponível em:

<https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/5606>. Acesso em: 9 jul. 2025.

ROSSI, M. *et al.* REFLETINDO SOBRE O ENSINO TRADICIONAL: UMA REVISÃO NARRATIVA. RECIMA21 - **Revista Científica Multidisciplinar** - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 5, n. 3, p. e535088, 2024. DOI: 10.47820/recima21.v5i3.5088. Disponível em: <<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/5088>>.

SA, J.S.; WERLE, F. O. C. INFRAESTRUTURA ESCOLAR: CONDIÇÕES MATERIAIS DAS ESCOLAS E O RENDIMENTO DOS ALUNOS. **ETD - Educ. Temat. Digit.**, Campinas , v. 24, n. 3, p. 651-670, jul. 2022 . Disponível em

<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-25922022000300651&lng=pt&nrm=iso>.

SANTOS, J. M. A. RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM REGÊNCIA NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICA: A IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS. 2024.

TCC (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Alagoas, 2024.

Disponível em:

<<https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/16445/1/Relato%20de%20experi%c3%aancia%20do%20est%a1gio%20supervisionado%20em%20reg%c3%aancia%20no%20curso%20de%20licenciatura%20em%20Ci%c3%aancias%20Biol%c3%b3gica%3a%20a%20import%c3%a2ncia%20para%20a%20forma%c3%a7%c3%a3o%20do%20professor%20de%20ci%c3%aancias.pdf>>

SILVA, M.A.A.S.; CONCEIÇÃO, W.S. Política, educação e periferia: uma análise a partir do caso recente de precariedade das escolas públicas do bairro operário de pequiá, em açailândia - ma. Anais V CONEDU... Campina Grande: **Realize Editora**, 2018.

Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/48621>>.

TELES, S. M.; ROSSATO, M. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS SOBRE A PROFISSÃO DOCENTE. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, Boa Vista, v. 15, n. 44, p. 48–65, 2023. DOI:

10.5281/zenodo.8207112. Disponível em:

<https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/1790>.